

MAKTABDA TARBIYAVIY ISHLARNI METODIK BOSHQARISHDA MAHALLA VA OTA-ONALAR ISHTIROKINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Jakbarova Surayyo Tangirberganovna,

Yangi asr universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

surayyojakbarova356@gmail.com

+99894 400 51 88

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabda tarbiyaviy ishlarni metodik boshqarishda mahalla va ota-onalar ishtirokining zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Mahalla va ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etish, ularning tarbiyaviy jarayonga jalb etilishi, shuningdek pedagogik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish yo‘nalishlari ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqotda o‘zaro hamkorlikning ijtimoiy-psixologik va pedagogik ahamiyati ko‘rsatilib amaliy tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy ishlar, metodik boshqaruv, maktab, mahalla, ota-onalar ishtiroki, zamonaviy yondoshuvlar.

Аннотация. В данной статье анализируются современные подходы к участию микрорайона и родителей в методическом управлении воспитательной работой в школе. На научной основе освещаются направления организации эффективного взаимодействия с микрорайоном и родителями, их вовлечения в воспитательный процесс, а также совершенствования механизмов педагогического управления. В исследовании показана социально-психологическая и педагогическая значимость взаимного сотрудничества, даны практические рекомендации

Ключевые слова: воспитательная работа, методическое управление, школа, микрорайон, участие родителей, современные подходы.

Annotation. This article analyzes modern approaches to involving the neighborhood and parents in the methodological management of educational work at school. It scientifically examines directions for organizing effective cooperation with the neighborhood and parents, involving them in the educational process, as well as improving pedagogical management mechanisms. The study highlights the socio-psychological and pedagogical significance of mutual cooperation and provides practical recommendations.

Keywords: educational work, methodological management, school, neighborhood, parental involvement, modern approaches.

Kirish. Ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lgan tarbiyaviy ishlar maktab muhitida shaxsning jamiyat hayotiga ijobiy moslashuvi, axloqiy-ma’naviy fazilatlarni shakllantirish va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan. Bugungi kunda tarbiyaviy ishlar samaradorligini ta’minlashda faqat maktab ichki resurslariga tayanish yetarli emas, balki keng jamoatchilik — aynan **mahalla va ota-onalar ishtiroki** zarur.

Metodik boshqaruv — bu tarbiyaviy jarayonni tizimli rejalashtirish, tashkillashtirish, monitoring hamda baholashdan iborat murakkab pedagogik faoliyatdir. Tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli bajarish pedagoglar bilan bir qatorda **ota-onalar va mahalla vakillari bilan yaqin hamkorlikni** taqozo etadi.

Metodik boshqaruv — pedagogik jarayonni samarali tashkillashtirish, muvofiqlashtirish va baholash tizimi bo‘lib, u tarbiyaviy ishlarning natijaduriligini oshirishga xizmat qiladi. Bu

tushuncha pedagogik nazariyada tarbiyaviy ishlarni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan turli yondashuvlar bilan izohlanadi.

Tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun maktabda aniq maqsadlar belgilanishi, samarali strategiyalar ishlab chiqilishi va ularni amalga oshirish jarayonida mahalla hamda ota-onalar bilan doimiy aloqalar yo‘lga qo‘yilishi zarur.

Mahalla — bu nafaqat ijtimoiy muhit, balki shaxsni tarbiyalashda muhim institut sifatida qaraladi. Mahalla jamiyatning eng kichik bo‘linmasi sifatida ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni shakllantiradi va o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlaydi.

Mahalla bilan hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari:

Shu tarzda mahalla bilan ishlash maktab tarbiyaviy ishlarining kompleks, uzluksiz hamda barqaror bo‘lishiga xizmat qiladi. Ota-onalar tarbiyaviy jarayonning eng yaqin ishtirokchilari bo‘lib, ularning faol qatnashuvi tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish imkonini beradi. Masalan:

Bu vositalar ota-onalar bilan tezkor aloqa o‘rnatib, ularni tarbiyaviy jarayonda faol hamkorga aylantiradi.

Sinf rahbari ota-onalar bilan ish olib borishda ishlashning xilma-xil shakl va metodlaridan foydalanishi lozim.

Ota-onalar bilan ishlashga shaxsiy ishlar jamoa bilan birgalikda olib borilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Biz quyida ota-onalar bilan ishlashning asosiy shakllari bilan tanishib chiqamiz:

1. O‘quvchilarning uylariga borish – bu oila bilan aloqa qilishning eng samarali shakllaridan biridir. Bunda sinf rahbari o‘quvchining ota-onasi, uning yashash sharoiti, moddiy imkoniyatlari bilan tanishishga imkon topadi.

2. Ota-onalarni maktabga chaqirish. Bundan maqsad, faqatgina o‘quvchilarning xulqi, savodliligi va boshqa xususiyatlari bilan ota-onani tanishtirish emas, balki shu bilan birgalikda ota onalarga pedagogik va ruhiy maslahatlar berib, ularga o‘quvchini oilada tarbiyalashlariga yordam ham qilishdir.

3. Ota-onalar bilan ishlash. Bu esa o‘quvchiga chaqiriqlar yoki maxsus da’vatnomalar orqali amalga oshiriladi.

4. Ota-onalar sinf majlisini o‘tkazish. Bu shakldagi aloqa maxsus ish rejasi orqali amalga oshiriladi.

5. Ota-onalarni maxsus pedagogik va psixologik bilimlar bilan qurollantirish maqsadida ular bilan suhbat va ma’ruzalar o‘tkaziladi.

6. Savol-javoblar kechasi. Ishning bu shakli sinf o‘quvchilarning xususiyati, xarakterini yaxshiroq o‘zlashtirish imkonini beradi.

7. Ota-onalarning tarbiya borasidagi ilg‘or tajribalar bilan fikr almashish, o‘rtoqlashish.

Bu narsa quyidagi mavzuda bo‘lishi mumkin:

a) yoshlarni qanday qilib mehnatga tayyorlash mumkin?

b) o‘quvchining kundalik rejimi haqida.

c) “Ota-onalarning obro‘si” haqida, “Oilada yoshlarga axloqiy tarbiya berish” va hokazolar to‘g‘risida anjumanlar o‘tkazish.

8. Maktab qoshida ota-onalar universitetlarini tashkil etish va bu universitetlardan tizimli ish olib borish:

a) ota-onalarni tarbiya sohasidagi adabiyotlar bilan tanishtirish.

b) “Ota-onalar, sizlar uchun” degan mavzuda og‘zaki jurnal.

c) faol ota-onalarning tarbiyaviy ish tajribalari bilan boshqa sinf rahbarlarini tanishtirish kabi ishlar olib borilishi lozim.

Sinf rahbarining ota-onalar bilan olib boradigan ishlari g‘oyat keng, ko‘p qirrali bo‘lib, bu ishlar faqat sinf va maktab miqyosi bilan cheklanmaydi, aksincha turar joylardagi va o‘quvchining ota-onasi ishlab turgan korxonadagi jamoatchilik bilan ham yaqin aloqada bo‘lishni taqozo etadi. Bizning yosh avlod xalqimizni inqilobiy, mehnat, jangovar an‘analarini o‘zlashtirib, o‘ziga katta avlodning eng yaxshi fazilatlarini — g‘oyaviy e‘tiqod va matonatni, Vatanga muhabbatni, uning iqtisodiy, siyosiy va jangovar qudratini mustahkamlashda ishtirok etishga intilishni singdiribgina o‘z bobolari va otalari ishini davom ettira va ko‘paytira oladi. Bu ishda ota-onalar ayniqsa muhim o‘rin tutishlari kerak. Buni barcha sinf rahbarlari nazarda tutishlari muhimdir, Bunda shaxsning huquqiy yetukligi shaxs ijtimoiylashuvining mahsuli ekanligini har bir oilaga tushuntirish g‘oyat muhimdir. Oila shaxs uchun uning ijtimoiylashuv jarayoni ro‘y beradigan, uning axloqi, dunyoqarashi asoslari va hokazolar tarkib topadigan dastlabki va nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan jamoadir.

Kurslar va treninglar Maktablar mahalla va ota-onalar uchun maxsus pedagogik treninglar va seminarlar tashkil etishi mumkin. Bu tadbirlar tarbiyaviy ishlar metodikasini chuqur o‘rganish, ota-onalar bilan samarali muloqot texnologiyalarini tatbiq etishga xizmat qiladi. Mahalla, maktab va ota-onalar birgalikda ijtimoiy loyihalar — xayriya, ekologik, ijtimoiy mas‘uliyat tadbirlarini tashkil etish orqali ham bolalarda ijtimoiy faoliyatni shakllantiradi.

Bunday muammolarni hal etish uchun maktabda motivatsion dasturlar joriy etish, muntazam tahlil va baholash tizimini qurish talab etiladi.

Xulosa. Maktabda tarbiyaviy ishlarni metodik boshqarishda mahalla va ota-onalar ishtirokini modernizatsiya qilish hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalla va ota-onalar bilan tizimli hamkorlik ixtiyoriy bo'lmasdan, har bir pedagogik strategiyaning asosiy qismiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишерова Л. Та'limda metodik boshqaruv — Toshkent: Fan, 2021.
2. Бобожонова М. Maktabda tarbiyaviy ishlar — T., 2022.
3. Davis, K., & Harrington, M. School, Family, and Community Partnerships — New York: Routledge, 2019.
4. Epstein, J. L. School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action — Corwin Press, 2018.
5. Goodall, J., & Montgomery, C. Parental Involvement to Parental Engagement — London: Routledge, 2014.